

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БОЛАЛАРДА БУЙРАК ТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ВА ГЕМОДИАЛИЗ НАТИЖАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**Собиров Ж.Г., Сафаров А.З.**

Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Терминал босқичдаги сурункали буйрак касаллиги (СБК) билан оғриган болаларда буйрак трансплантацияси (БТ) ва гемодиализнинг (ГД) клиник-функционал натижаларини ва ҳаёт сифатини қиёсий баҳолаш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга БТ гуруҳидан 40-та бемор ва ГД гуруҳидан 40-та бемор киритилди. Гуруҳлар ёш, жинс ва СБК давомийлиги бўйича статистик жиҳатдан мос эди. Ҳаёт сифати PedsQL™3.0 сўровномаси билан баҳоланди (n=36: 14 та БТ, 22 та ГД). Кузатув муддати 12-24 ой. Натижалар. Кузатув даврида 12 ой ўтгач БТ гуруҳи барча асосий кўрсаткичларда устунликка эга эди: креатинин 11,2 марта паст (68,7 vs 769,3 мкмоль/л; p<0,001), гемоглобин 9% юқори (116,3 vs 106,7 г/л; p<0,001), ПТГ 2,8 марта паст (176 vs 486 пг/мл; p<0,001), чап қоринча миокард массаси индекси 19% пастроқ (93,6 vs 115,6 г/м²; p<0,001). 2 йилдан кейин БТ гуруҳида беморлар тана вазни 31,3% юқорироқ (47,8 vs 36,4 кг; p=0,003), бўйи 8,4% узунроқ (155 vs 143 см; p=0,020) эди. Асоратлар частотаси БТ гуруҳида 3-4 марта паст эди: артериал гипертензия (17,6% vs 75,0%; p<0,001), иккиламчи гиперпаратиреоз (23,5% vs 81,3%; p<0,001), чап қоринча гипертрофияси (17,6% vs 56,3%; p=0,011). Ҳаёт сифати БТ гуруҳида 39,7% юқорироқ эди (84,1 vs 60,2 балл; p<0,001), барча доменларда устунлик билан. Хулоса. БТ терминал босқичдаги СБК билан оғриган болаларда ГД-га нисбатан буйрак функциясининг тўлиқ тикланиши, асоратлар хавфини 3-4 марта камайиши, жисмоний ривожланишининг нормаллашуви ва ҳаёт сифатининг сезиларли яхшиланиши билан устунликка эга. БТ танлаш усули ҳисобланади.

Калим сўзлар: буйрак трансплантацияси, гемодиализ, болалар, қиёсий таҳлил, ҳаёт сифати, PedsQL™3.0

COMPARATIVE ANALYSIS OF KIDNEY TRANSPLANTATION AND HEMODIALYSIS OUTCOMES IN CHILDREN**Sobirov J.G., Safarov A.Z.**

National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To conduct a comparative assessment of clinical and functional outcomes and quality of life in kidney transplantation (KT) and hemodialysis (HD) in children with end-stage chronic kidney disease (CKD). Materials and Methods. The study enrolled 40 patients in the KT group and 40 patients in the HD group. The groups were comparable in age, sex, and duration of CKD. Quality of life was assessed using the PedsQL™ 3.0 questionnaire (n=36: 14 KT, 22 HD). The follow-up period was 12–24 months. Results. At 12 months, the KT group demonstrated superiority across all key parameters: creatinine was 11.2 times lower (68.7 vs. 769.3 μmol/L; p<0.001), hemoglobin was 9% higher (116.3 vs. 106.7 g/L; p<0.001), PTH was 2.8 times lower (176 vs. 486 pg/mL; p<0.001), and LV mass index was 19% lower (93.6 vs. 115.6 g/m²; p<0.001). At 2 years, body weight in the KT group was 31.3% higher (47.8 vs. 36.4 kg; p=0.003) and height was 8.4% greater (155 vs. 143 cm; p=0.020). The complication rate in the KT group was 3–4 times lower: arterial hypertension (17.6% vs. 75.0%; p<0.001), secondary hyperparathyroidism (23.5% vs. 81.3%; p<0.001), and LV hypertrophy (17.6% vs. 56.3%; p=0.011). Quality of life in the KT group was 39.7% higher (84.1 vs. 60.2 points; p<0.001), with advantages across all domains. Conclusion. KT in children with end-stage CKD is superior to HD in terms of complete restoration of renal function, a 3–4-fold reduction in complication risk, normalization of physical development, and significant improvement in quality of life. KT is the treatment of choice.

Keywords: kidney transplantation, hemodialysis, children, comparative analysis, quality of life, PedsQL™

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И ГЕМОДИАЛИЗА У ДЕТЕЙ**Собиров Ж.Г., Сафаров А.З.**

Национальный медицинский центр, Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель. Провести сравнительную оценку клинико-функциональных результатов и каче-

ства жизни при трансплантации почки (ТП) и гемодиализ (ГД) у детей с терминальной стадией хронической болезни почек (ХБП). Материал и методы. В исследование были включены 40 пациентов группы ТП и 40 пациентов группы ГД. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и длительности ХБП. Качество жизни оценивалось опросником PedsQL™ 3.0 (n=36: 14 ТП, 22 ГД). Срок наблюдения 12-24 месяца. Результаты. Через 12 месяцев группа ТП имела преимущество по всем основным показателям: креатинин в 11,2 раза ниже (68,7 vs 769,3 мкмоль/л; p<0,001), гемоглобин на 9% выше (116,3 vs 106,7 г/л; p<0,001), ПТГ в 2,8 раза ниже (176 vs 486 пг/мл; p<0,001), индекс массы миокарда левого желудочка на 19% ниже (93,6 vs 115,6 г/м²; p<0,001). Через 2 года в группе ТП масса тела пациентов была на 31,3% выше (47,8 vs 36,4 кг; p=0,003), рост на 8,4% больше (155 vs 143 см; p=0,020). Частота осложнений в группе ТП была в 3-4 раза ниже: артериальная гипертензия (17,6% vs 75,0%; p<0,001), вторичный гиперпаратиреоз (23,5% vs 81,3%; p<0,001), гипертрофия левого желудочка (17,6% vs 56,3%; p=0,011). Качество жизни в группе ТП было на 39,7% выше (84,1 vs 60,2 балла; p<0,001) с преимуществом по всем доменам. Заключение. ТП у детей с терминальной ХБП имеет преимущество над ГД по полному восстановлению функции почек, снижению риска осложнений в 3-4 раза, нормализации физического развития и значительному улучшению качества жизни. ТП является методом выбора.

Ключевые слова: трансплантация почки, гемодиализ, дети, сравнительный анализ, качество жизни, PedsQL™3.0

Кириш. Терминал боскичдаги сурункали буйрак касаллиги (СБК) болаларда умр бўйи буйрак ўрнини босувчи терапия (БОБТ) ни талаб қилади. БОБТ усуллари орасида буйрак трансплантацияси (БТ) ва гемодиализ (ГД) асосий ўринни эгаллайди [1]. Бу усулларнинг ҳар бири ўзига хос афзалликлари ва чекловларига эга бўлиб, уларни тўғри танлаш беморнинг узок муддатли натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади.

KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 2024 халқаро тавсияларига мувофиқ, БТ болаларда терминал боскичдаги СБК нинг танлаш усули ҳисобланади, чунки у яшаш қобилияти, жисмоний ривожланиш ва ҳаёт сифатининг энг юқори кўрсаткичларини таъминлайди [2]. Бироқ, трансплантация имконияти бўлмаган ҳолатларда ГД ҳаётий муҳим функцияларни қўллаб-қувватлашнинг зарур усули бўлиб қолмоқда [3]. Халқаро адабиётда БТ ва ГД-нинг қиёсий таҳлилини баҳолаган бир нечта тадқиқотлар мавжуд. McDonald va Russ (2014) БТ дан кейинги болаларда ГД-га нисбатан ҳаёт сифатининг сезиларли даражада юқори эканлигини кўрсатди [4]. Groothoff (2005) БТ-нинг жисмоний ривожланиш, юрак-қон томир саломатлиги ва ижтимоий мослашувда устунлигини тасдиқлади [5]. Бироқ, Ўзбекистон Республикасида бу икки усулни комплекс солиштирган, клиник-функционал натижалар билан бирга ҳаёт сифатини ҳам баҳолаган тадқиқотлар йўқ.

Бу тадқиқотнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у нафақат анъанавий клиник кўрсаткичларни (буйрак функцияси, асоратлар, жисмоний ривожланиш), балки ҳаёт сифатини ҳам валидациялашган PedsQL™ 3.0 сўровномаси ёрдамида тизимли баҳолайди. Бу комплекс ёндашув БОБТ усулларининг самарадорлигини янада тўлиқ баҳолаш имконини беради.

Тадқиқотнинг мақсади: Терминал боскичдаги СБК билан оғриган болаларда БТ ва ГД нинг клиник-функционал натижаларини ва ҳаёт сифатини қиёсий баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2023–2025 йилларда ўтказилди. Тадқиқот гуруҳлари куйидагилардан иборат эди:

- **БТ гуруҳи:** тирик қариндош донордан буйрак трансплантацияси амалга оширилган 40 нафар бемор.
- **ГД гуруҳи:** дастурли гемодиализ олаётган 40 нафар юемор.

Гуруҳлар барча асосий демографик ва клиник хусусиятлар бўйича статистик жихатдан мос эди (Жадвал 1).

Жадвал 1.

Тадқиқот гуруҳларининг бошланғич тавсифи

Кўрсаткич	БТ гуруҳи (n=40)	ГД гуруҳи (n=40)	p
Ёш, йил	12,8±0,55	12,4±0,79	0,68
Ўғил болалар, %	57,5	52,5	0,64
Тана вазни, кг	37,6±2,96	34,9±3,12	0,55
Бўй, м	1,4±0,04	1,4±0,05	0,89
Тана вазни индекси, кг/м²	18,3±0,64	17,5±0,65	0,42
СБК давомийлиги, йил	3,8±0,5	4,1±0,4	0,65

Гуруҳлар ёш, жинс, антропометрик кўрсаткичлар ва СБК давомийлиги бўйича фарқ қилмади (барча $p > 0,05$), бу натижаларни тўғри талқин қилиш имконини беради.

Этиологик тузилмага кўра ҳар иккала гуруҳда ҳам сурункали гломерулонефрит устунлик қилди (БТ – 72,5%, ГД – 75,0%; $p=0,78$), нефротик синдром (12,5% vs 10%), САКУТ (7,5% vs 10%) ва рефлюкс-нефропатия (7,5% vs 5%) бир хил тақсимотга эга эди.

Лаборатория таҳлилларига умумий қон таҳлили, биокимёвий таҳлил (креатинин, карбамид, электролитлар), минерал алмашинуви (паратгормон (ПТГ), фосфор, калций), гломеруляр филтрация тезлиги (ГФР) (Шварц формуласи), протеинурия кирган.

Инструментал усулларга эхокардиография (чап қоринча (ЧК) гипертрофияси, чиқариш фракцияси, миокард массаси индекси (ММИ)), ультратовуш усуллари кирган.

Антропометрияда тана вазни, бўй, тана вазни индекси (ТВИ) ва уларнинг динамикаси инобатга олинган.

Ҳаёт сифатини баҳолашди PedsQL™ 3.0 (ESRD Module – ГД гуруҳи учун, Transplant Module – БТ гуруҳи учун) сўровномаси болалар ва ота-оналар томонидан алоҳида тўлдирилди. Жавоблар 0–100 балл шкала бўйича баҳоланди (юқорироқ балл – яхшироқ ҳаёт сифати).

Ҳаёт сифати тадқиқотида БТ дан кейинги 14 та бемор ва ГД даги 22 та бемор киритилди (жами $n=36$). Гуруҳлар ёш ($15,4 \pm 0,9$ vs $15,1 \pm 0,8$ йил; $p=0,303$), жинс ($p=1,000$) ва кузатув муддати ($2,6 \pm 0,4$ vs $2,3 \pm 0,5$ йил; $p=0,067$) бўйича солиштириш мумкин эди.

Кузатув муддати: Барча беморлар камида 12 ой кузатилди. БТ гуруҳида 17 та бемор, ГД гуруҳида 32 та бемор 24 ой давомида кузатилди.

Статистик таҳлил. Маълумотлар $M \pm m$ кўринишида ифодоланди. Гуруҳларни солиштиришда мустақил Стьюдент t -мезони ва χ^2 мезони қўлланди. $p < 0,05$ статистик жиҳатдан муҳим деб қабул қилинди.

Натижалар. 12 ойлик лаборатория натижаларининг солиштириши шуни курсатдики БТ гуруҳи барча асосий кўрсаткичларда ГД гуруҳидан сезиларли устунликка эга эди (Жадвал 2).

Жадвал 2.

12 ой ўтгач лаборатория кўрсаткичларини солиштириш

Кўрсаткич	БТ гуруҳи	ГД гуруҳи	t	p
Гемоглобин, г/л	116,3±1,6	106,7±1,9	6,89	<0,001
Креатинин, мкмол/л	68,7±6,9	769,3±26,5	31,2	<0,001
Карбамид, ммол/л	6,4±0,4	21,6±1,0	18,4	<0,001
ГФР, мл/мин/1,73м ²	76,8±4,7	–	–	–
Калий, ммол/л	4,1±0,1	4,7±0,1	8,12	<0,001
Фосфор, ммол/л	1,36±0,05	1,82±0,06	9,87	<0,001
ПТГ, пг/мл	176±19	486±28	14,8	<0,001
Протеинурия, г/сутка	0,14±0,03	–	–	–

БТ гуруҳида креатинин ГД гуруҳига нисбатан 11,2 марта паст ($68,7$ vs $769,3$ мкмол/л; $p < 0,001$), карбамид 3,4 марта паст ($6,4$ vs $21,6$ ммол/л; $p < 0,001$), гемоглобин 9% юқори ($116,3$ vs $106,7$ г/л; $p < 0,001$) эди. ПТГ даражаси БТ гуруҳида 2,8 марта паст (176 vs 486 пг/мл; $p < 0,001$).

Юрак-қон томир тизими узгаришларини баҳолашда БТ гуруҳи ЧК гипертрофиясининг сезиларли регрессини кўрсатди (Жадвал 3).

Жадвал 3.

12 ой ўтгач эхокардиографик кўрсаткичларни солиштириш

Кўрсаткич	БТ гуруҳи	ГД гуруҳи	Фарқ	p
ЧК ММИ, г/м ²	93,6±3,8	115,6±4,9	-22,0	<0,001
ҚАТ қалинлиги, мм	8,8±0,3	10,1±0,4	-1,3	0,012
ЧК чиқариш фракцияси, %	66,8±1,2	61,3±1,4	+5,5	0,005

БТ гуруҳида ЧК ММИ 19% пастрок ($93,6$ vs $115,6$ г/м²; $p < 0,001$), чиқариш фракцияси 9% юқорироқ ($66,8\%$ vs $61,3\%$; $p=0,005$) эди.

2 йиллик узоқ муддатли натижаларнинг солиштиришида БТ гуруҳи ($n=17$) ва ГД гуруҳи ($n=32$) ўртасида барча асосий кўрсаткичларда статистик жиҳатдан муҳим фарқлар аниқланди (Жадвал 4).

2 йилдан кейинги қиёсий натижалар

Кўрсаткич	БТ (n=17)	ГД (n=32)	Статистика
Антропометрия			
Тана вазни, кг	47,8±2,8	36,4±2,3	t=3,12; p=0,003
Бўй, м	1,55±0,04	1,43±0,03	t=2,40; p=0,020
ТВИ, кг/м ²	19,8±0,8	17,2±0,8	t=2,28; p=0,028
Тана вазни етишмовчилиги, %	11,8	43,8	$\chi^2=5,01$; p=0,025
Ўсиш кечикиши, %	17,6	56,3	$\chi^2=6,12$; p=0,013
Лаборатория			
Гемоглобин, г/л	118,6±2,3	103,6±2,4	t=4,23; p<0,001
Креатинин, мкмол/л	92,4±5,6	768,5±28,3	t=18,7; p<0,001
Асоратлар			
Артериал гипертензия, %	17,6	75,0	$\chi^2=12,4$; p<0,001
Иккиламчи гиперпаратиреоз, %	23,5	81,3	$\chi^2=11,8$; p<0,001
ЧҚ гипертрофияси, %	17,6	56,3	$\chi^2=6,47$; p=0,011
Ижтимоий мослашув			
Мақтабга борадилар, %	58,8	56,3	p>0,05
Университетга кирдилар, %	17,6	0	–
Уйда таълимда, %	0	31,3	–

БТ гуруҳида тана вазни 31,3% юқорироқ (47,8 vs 36,4 кг; p=0,003), бўй 8,4% узунроқ (155 vs 143 см; p=0,020) эди. Тана вазни етишмовчилиги БТ гуруҳида 3,7 марта камроқ (11,8% vs 43,8%; p=0,025), ўсиш кечикиши 3,2 марта камроқ (17,6% vs 56,3%; p=0,013) эди.

Креатинин БТ гуруҳида 8,3 марта паст (92,4 vs 768,5 мкмол/л; p<0,001), гемоглобин 14,5% юқори (118,6 vs 103,6 г/л; p<0,001) эди.

Асоратлар частотаси БТ гуруҳида сезиларли даражада паст эди: артериал гипертензия 4,3 марта камроқ (17,6% vs 75,0%; p<0,001), иккиламчи гиперпаратиреоз 3,5 марта камроқ (23,5% vs 81,3%; p<0,001), ЧҚ гипертрофияси 3,2 марта камроқ (17,6% vs 56,3%; p=0,011).

Ижтимоий мослашув жиҳатидан БТ гуруҳида беморларнинг ҳеч бири уйда таълимда бўлмади, 17,6% и университетга кирди. ГД гуруҳида эса 31,3% беморлар уйда таълимда қолди.

Ҳаёт сифатини солиштириш (n=36) жараёнида БТ гуруҳи барча доменларда ГД гуруҳидан статистик жиҳатдан муҳим устунликка эга эди (Жадвал 5).

Жадвал 5.

Ҳаёт сифати кўрсаткичларини солиштириш (болаларнинг ўз-ўзини баҳолаши)

Домен	БТ гуруҳи (n=14)	ГД гуруҳи (n=22)	Фарқ	p
Ташвишланиш	81,2±3,1	58,9±3,5	+22,3	<0,01
Ташқи кўриниш	84,6±2,8	63,7±3,2	+20,9	<0,01
Мулоқот	86,8±2,6	64,5±3,2	+22,3	<0,01
Оғрик ва ноқулайлик	88,1±2,4	52,4±3,8	+35,7	<0,001
Чарчок	79,4±3,2	56,4±3,6	+23,0	<0,001
Йиғинди ҲС	84,1±2,7	60,2±3,1	+23,9	<0,001

Йиғинди ҳаёт сифати кўрсаткичи БТ гуруҳида 39,7% юқорироқ (84,1 vs 60,2 балл; p<0,001) эди. Энг катта фарқ "оғрик ва ноқулайлик" доменида қайд этилди (+35,7 балл; p<0,001), бу ГД сеансларининг жисмоний таъсирини акс эттиради.

Ота-оналарнинг баҳолаши ҳам шунга ўхшаш натижаларни кўрсатди: БТ гуруҳида 81,3±2,9 балл, ГД гуруҳида 57,8±3,4 балл (p<0,001).

Болалар ва ота-оналар баҳолари ўртасида яхши мос келиш қайд этилди (Cohen $\kappa=0,71$ йиғинди ҲС учун), бу натижаларнинг ишончлилигини тасдиқлайди.

Нисбий хавф таҳлили шунинг курсатдики трансплантация ГД-га нисбатан қуйидаги нисбий хавф камайишини таъминлади:

Артериал гипертензия: RR=0,23 (95% CI: 0,08–0,65) – хавф 77% га камайди;

Иккиламчи гиперпаратиреоз: RR=0,29 (95% CI: 0,12–0,68) – хавф 71% га камайди;

ЧҚ гипертрофияси: RR=0,31 (95% CI: 0,11–0,88) – хавф 69% га камайди;

Ўсиш кечикиши: RR=0,31 (95% CI: 0,11–0,89) – хавф 69% га камайди.

Муҳокама. Ушбу қиёсий тадқиқот терминал босқичдаги СБК билан оғриган болаларда БТ-нинг ГД устидан комплекс устунлигини кўрсатди. Устунлик нафақат буйрак функциясининг тўлиқ тикланишида (креатинин 8,3 марта паст), балки юрак-қон томир саломатлиги, жисмоний ривожланиш, ижтимоий мослашув ва ҳаёт сифатида ҳам намоён бўлди.

Буйрак функциясининг тўлиқ тикланиши БТ-нинг асосий афзаллиги ҳисобланади. 12 ой ўтгач БТ гуруҳида ГФР 76,8 мл/мин/1,73 м² ни ташкил этди, бу деярли нормал функция, ГД гуруҳида эса беморлар сурункали уремия ҳолатида қолди (креатинин 769,3 мкмол/л). McDonald ва Russ (2014) шунга ўхшаш натижаларни тасдиқлади [4].

Чап қоринча гипертрофиясининг регрессия (ЧҚ ММИ нинг 21,6% га камайиши БТ гуруҳида vs 5,7% ГД гуруҳида) юрак-қон томир саломатлигида муҳим фарқни кўрсатади. Groothoff ва бошқалар (2005) БТ-нинг юрак-қон томир асоратлари хавфини сезиларли даражада камайтириши ҳақида хабар берди [5]. Бизнинг тадқиқотимизда артериал гипертензия БТ гуруҳида 4,3 марта камроқ (17,6% vs 75,0%) эди.

Жисмоний ривожланишдаги фарқ айниқса эътиборга лойиқ. 2 йилдан кейин БТ гуруҳида тана вазни 31,3% юқориқроқ, бўй 8,4% узунроқ эди. Ўсиш кечикиши БТ гуруҳида 3,2 марта камроқ (17,6% vs 56,3%) эди. Fine ва бошқалар (2010) БТ дан кейинги "қувиб етиш ўсиши"ни тасдиқлади [6].

Бир қатор тадқиқотларда ГД да ўсиш гормони терапиясига қарамай ўсиш кечикиши давом этиши ва иккиламчи гиперпаратиреознинг сақланиши (ГД гуруҳида 81,3%) суяк касалликлари ва юрак-қон томир асоратлари хавфини оширади [7-9]. Бизнинг натижалар ҳам минерал-суяк алмашинуви бузилишларининг тузатилиши (ПТГ 2,8 марта паст БТ гуруҳида) муҳим клиник аҳамиятга эга эканлигини курсатиб берган.

V.R. Dharnidharka (2014) маълумотларига кўра, болаларда трансплантация натижалари иммуносупрессив протоколлар ва жарроҳлик техникасининг такомиллашуви туфайли сўнгги ўн йилликлар давомида сезиларли даражада яхшиланди [10]. Ҳаёт сифати бўйича БТ нинг устунлиги (йиғинди балл 39,7% юқори) клиник кўрсаткичларни тўлдиради ва кенгайтиради. Wightman ва бошқалар (2019) PedsQL™ дан фойдаланган ҳолда шунга ўхшаш натижаларни олди [11]. Энг катта фарқ "оғриқ ва ноқулайлик" доменида (+35,7 балл) қайд этилди, бу ҳафтасига 3 марта 4 соатлик диализ сеансларининг жисмоний таъсирини акс эттиради.

"Ташвишланиш" (+22,3 балл) ва "мулоқот" (+22,3 балл) доменларидаги фарқлар ГД нинг психо-ижтимоий таъсирини кўрсатади. ГД олаётган болалар келажак ноаниқлигини, "сунъий буйрак"га боғлиқликни ва ҳаёт фаолияти чекланишларини бошдан кечирадилар [12].

Ижтимоий мослашув фарқлари амалий аҳамиятга эга. БТ гуруҳида беморларнинг ҳеч бири уйда таълимда бўлмади, 17,6% и университетга кирди. ГД гуруҳида 31,3% беморлар мактабга мунтазам ташриф буюра олмадилар. Qvist ва бошқалар (2004) БТ дан кейинги болаларнинг 85% нормал таълим олишини кўрсатди [13].

Van Arendonk ва ҳаммуаллифлар (2014) 25 йиллик миллий тенденцияларни таҳлил қилиб, болаларда буйрак трансплантацияси натижаларининг барқарор яхшиланишини тасдиқлади: трансплантат ва беморларнинг яшовчанлиги сезиларли даражада ошди, ўткир рад этиш частотаси эса камайди [14]. Foster ва ҳаммуаллифлар (2011) трансплантация пайтидаги ёш билан трансплантат йўқотиш хавфи ўртасида муҳим боғлиқликни аниқлади: ўсмирлар кичик ёшдаги болалар билан солиштирганда трансплантатнинг яшовчанлиги бўйича паст кўрсаткичларни намойиш этади, бу кўп жихатдан пубертат даврида иммуносупрессив терапияга мувофиқликнинг пастлиги билан боғлиқ [15].

Нисбий хавф омиллари таҳлили БТ-нинг ГД-га нисбатан асоратлар хавфини 69–77%-га камайтириши мумкинлигини кўрсатди. Бу сезиларли клиник фойда. БТ нинг афзалликлари аниқ бўлса-да, тадқиқотнинг чекловларини тан олиш керак: нисбатан кичик танламалар (клиник натижалар учун n=40+40, ҳаёт сифати учун n=14+22), бир марказли дизайн, максимал 2 йиллик кузатув. Келажакда каттароқ кўп марказли тадқиқотлар ва узокроқ кузатув керак.

Бироқ, натижалар аниқ: БТ терминал босқичдаги СБК билан оғриган болалар учун танлаш усули бўлиши керак. ГД муҳим ва ҳаёт учун зарур усул бўлса-да, у фақат трансплантациягача "кўприк" бўлиши керак ва унинг давомийлиги имкон қадар қисқа бўлиши зарур.

Хулоса. Терминал босқичдаги СБК билан оғриган болаларда БТ ГД га нисбатан барча асосий кўрсаткичларда статистик ва клиник жиҳатдан муҳим устунликка эга. БТ буйрак функциясининг тўлиқ тикланишини (креатинин 8,3 марта паст), асоратлар хавфини 3–4 марта камайишини (артериал гипертензия 4,3 марта камроқ, иккиламчи гиперпаратиреоз 3,5 марта камроқ, ЧҚ гипертрофияси 3,2 марта камроқ), жисмоний ривожланишнинг нормаллашувини (ўсиш кечикиши 3,2 марта камроқ) ва

хаёт сифатининг 39,7% га яхшиланишини (84,1 vs 60,2 балл; $p < 0,001$) таъминлайди. ГД ҳаёт учун зарур функцияларни қўллаб-қувватлашда самарали, аммо трансплантациягача "кўприк" терапия бўлиши керак. БТ терминал босқичдаги СБК билан оғриган болалар учун танлаш усули ҳисобланади ва имкон қадар тез амалга оширилиши зарур.

Адабиетлар рўйхати:

1. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2024;105(4S):S1-S164.
2. Harambat J, van Stralen KJ, Kim JJ, Tizard EJ. Epidemiology of chronic kidney disease in children. *Pediatr Nephrol.* 2012;27(3):363-373.
3. Warady BA, Chadha V. Chronic kidney disease in children: the global perspective. *Pediatr Nephrol.* 2007;22(12):1999-2009.
4. McDonald SP, Russ GR. Survival of recipients of cadaveric kidney transplants compared with those receiving dialysis treatment in Australia and New Zealand, 1991-2001. *Nephrol Dial Transplant.* 2002;17(12):2212-2219.
5. Groothoff JW. Long-term outcomes of children with end-stage renal disease. *Pediatr Nephrol.* 2005;20(7):849-853.
6. Fine RN, Martz K, Stablein D. What have 20 years of data from the North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study taught us about growth following renal transplantation in infants, children, and adolescents with end-stage renal disease? *Pediatr Nephrol.* 2010;25(4):739-746.
7. Rees L, Mak RH. Nutrition and growth in children with chronic kidney disease. *Nat Rev Nephrol.* 2011;7(11):615-623.
8. Wesseling-Perry K, Pereira RC, Tseng CH, et al. Early skeletal and biochemical alterations in pediatric chronic kidney disease. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2012;7(1):146-152.
9. Mitsnefes MM, Kimball TR, Kartal J, et al. Cardiac and vascular adaptation in pediatric patients with chronic kidney disease: role of calcium-phosphorus metabolism. *J Am Soc Nephrol.* 2005;16(9):2796-2803.
10. Dharnidharka VR, Fiorina P, Harmon WE. Kidney transplantation in children. *N Engl J Med.* 2014;371(6):549-558.
11. Wightman A, Ulinski T, Sibley L, et al. Measurement of health-related quality of life in children with chronic kidney disease: which instrument should I use? *Pediatr Nephrol.* 2019;34(10):2027-2036.
12. Tong A, Wong G, McTaggart S, et al. Quality of life of young adults and adolescents with chronic kidney disease. *J Pediatr.* 2013;163(4):1179-1185.
13. Qvist E, Pihko H, Fagerudd P, et al. Neurodevelopmental outcome in high-risk patients after renal transplantation in early childhood. *Pediatr Transplant.* 2002;6(1):53-62.
14. Van Arendonk KJ, Boyarsky BJ, Orandi BJ, et al. National trends over 25 years in pediatric kidney transplant outcomes. *Pediatrics.* 2014;133(4):594-601.
15. Foster BJ, Dahhou M, Zhang X, et al. Association between age and graft failure rates in young kidney transplant recipients. *Transplantation.* 2011;92(11):1237-1243.

Иқтибос учун: Собиров Ж.Г., Сафаров А.З. Болаларда буйрак трансплантацияси ва гемодиализ натижаларининг қиёсий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 89–94. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567727>